

Humanwissenschaftliche Fakultät
Department Heilpädagogik & Rehabilitation
*Pädagogik und Rehabilitation bei
Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung*

Digitalisierung bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Ein Einblick in die Möglichkeiten zur Kommunikation von Menschen
mit Komplexer Behinderung mithilfe des Smartphones

Erstellt von:

Anne Ruland | Laura Noller | Michaela Wülbeck

Einleitung

Digitalisierung

Digitale Medien sind im Alltag omnipräsent und die Einsatzmöglichkeiten enorm gestiegen. Häufig spricht man von Digital Natives, also Menschen, welche umgeben von Computertechnologie aufgewachsen sind und so digitale Technologien und deren Möglichkeiten als etablierte Alltagsgegenstände und selbstverständliche Nutzungsmöglichkeiten erfahren (vgl. Moser 2019, 88). Ein Beispiel hierfür ist das Smartphone, welches in weiten Teilen der Bevölkerung zentraler Bestandteil des täglichen Lebens ist.

Im Alltag von Menschen ohne Behinderung besteht die Tendenz zu einer voll digitalisierten Lebenswelt, in der ein Verzicht auf digitale Technologien immer schwerer wird (vgl. Moser 2019, 206 f.). Im Gegenzug dazu scheint der Alltag bei Menschen mit komplexer Behinderung fern von Digitalisierungsprozessen zu verlaufen.

Es stellt sich die Frage, wie im Bereich der digitalen Medien selbstbestimmtes Handeln für alle Menschen möglich wird. Die folgende Handreichung soll als Anregung dienen und ein Anstoß zu weiteren Überlegungen für die Zielgruppe der Menschen mit komplexer Behinderung sein. Sie entwirft das Projekt *Digitale Runde – das Smartphone entdecken*, das einen selbstbestimmten Zugang zu digitalen Kommunikationsmöglichkeiten anhand des Smartphones bietet.

Aktueller Forschungsstand

Die Studie Mediennutzung von Menschen mit Behinderung 2016 stellt die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen zum Smartphone von Menschen mit und ohne Behinderung dar und zeigt, dass im Bezug auf Menschen mit komplexer Behinderung hier von einer "digitalen Kluft" (Bosse, Haage 2018, 49) gesprochen werden kann: Während 61 Prozent der Gesamtbevölkerung ein Smartphone besitzen, haben lediglich zehn Prozent der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung Zugang zu diesem (vgl. MMB 2016, 100). Dabei existiert ein Einfluss des Wohnumfeldes auf den Zugang zum Smartphone: Menschen mit Behinderung, die stationär untergebracht sind, besitzen seltener ein Smartphone (25 %) als die, die in einer privaten Unterkunft leben (38 %). Ebenso nutzen Menschen mit kognitiver Behinderung im Vergleich häufiger passive und konsumierende Funktionen wie Musik oder Videos, kommunizieren aber ähnlich häufig wie Menschen ohne Behinderung über das Smartphone (vgl. ebd., 100 f.).

Die Gründe der oben aufgeführten *digitalen Kluft* liegen im Zusammenspiel mehrerer sozioökonomischer Aspekte, bspw. Arbeitslosigkeit, fehlender (im)materieller Ressourcen, sowie geringerer Barrierefreiheit des Internets oder des Smartphones (vgl. ebd., 100 f.). Ähnliches zeigt der Teilhabebericht über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen der Bundesregie-

rung. Hier taucht die (selbstbestimmte) Nutzung digitaler Medien weder im Bereich der Bildungsangebote noch am Arbeitsplatz oder in der Freizeitgestaltung auf (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2013).

Die Entwicklung von technischen Unterstützungsmöglichkeiten zur Nutzung des Smartphones ist aufgrund der Heterogenität der Gruppe eine Herausforderung. Aber Menschen mit komplexer Behinderung kann dieser Bereich der Gesellschaft, angepasst an die jeweiligen Ressourcen, zugänglich gemacht werden: Unterstützungsmöglichkeiten bestehen bereits im Simplifizieren von Inhalten, externem Zubehör zur Kompensation motorischer Einschränkungen und Erleichterung der äußeren Bedienung, sowie unterschiedlicher Apps zur Kommunikationsförderung.

Relevanz für Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung

Die obigen Ausführungen zeigen einen dringenden Handlungsbedarf im heilpädagogischen Bereich. Denn Digitalisierung bei Menschen mit komplexer Behinderung bedeutet keine reine Kompensation körperlicher Defizite, sondern bietet erhebliche Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe. Es braucht einen niedrighschwelligem Zugang zu digitalen Technologien, bspw. dem Smartphone. Dabei müssen die individuellen Unterstützungsbedarfe berücksichtigt werden, um eine sinnvolle Nutzung auf allen Ebenen zu gewährleisten.

Aufgrund der Komplexität ihrer Behinderung ist der Personenkreis besonders von Exklusion bedroht – auch in Bezug auf Digitalisierungsprozesse (Digitale Kluft). Dabei bieten genau diese eine potenzielle Unterstützung zur Selbstbestimmung von Menschen mit komplexer Behinderung. Auch bei wenig bis gar nicht vorhandener Lautsprache kann durch technische Unterstützungssysteme Kommunikation möglich sein und können Bedürfnisse und Wünsche besser geäußert werden. Durch den Zugriff auf soziale Netzwerke können Beziehungen außerhalb des von Beziehungsabbrüchen geprägten Hilfesystems geknüpft und gepflegt werden (vgl. Fornefeld 2008, 58).

Um einen selbstbestimmten Umgang mit dem Smartphone zu ermöglichen, braucht es medienpädagogische Konzepte, die den Erwerb von Medienkompetenzen möglich machen. Hierfür bedarf es einfühlsamer, aufmerksamer und individuell angepasster Didaktiken beim Vertrautwerden mit dem Smartphone, seiner Bedienung und seinen Funktionen. Menschen mit komplexer Behinderung sollen befähigt werden, durch das Smartphone nach ihren eigenen Wünschen und in den von ihnen gewählten Zeiträumen so selbstbestimmt wie möglich zu kommunizieren.

Das Beispiel der Kommunikation wird gewählt, da Menschen mit komplexer Behinderung in diesem Bereich in beachtlicher Weise sozial abhängig sind (vgl. Hahn 1981, 167 ff.). Kommunikation definiert sich nach Burkart als Interaktion zwischen mindestens zwei Menschen, die über

Medien vermittelt wird (dazu zählen neben Funk-, Netzwerk- und sozialen Medien auch Kommunikationsgeräte, die zwischen Personen herumgereicht werden wie z.B. Zeitungen, sowie das Medium verbaler und nonverbaler Sprache) und deren Inhalt für beide Parteien eine geteilte Bedeutung besitzt (Vgl. Burkart 2002, 131ff. /Burkart 2019, 21ff.). Das Smartphone verkörpert mit seinen vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten mehrere dieser Medienformen.

Theoretische Grundlagen

Medienkompetenzmodell

Der Begriff der Medienkompetenz hat sich aus verschiedenen Disziplinen entwickelt und ist daher nicht allgemeingültig definiert. Die Notwendigkeit einer Medienkompetenz zeigt sich durch die wachsende Beeinflussung des Alltags durch digitale Medien, welche einen selbstbestimmten und reflektierten Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien zur Partizipation an der Gesellschaft voraussetzt (vgl. Schorb, Wagner 2013, 19).

Um die Entwicklung eines angemessenen Umgangs mit Medien zu fördern, bedarf es pädagogischer Konzepte wie das Modell der Medienkompetenz nach Dieter Baacke. Es basiert auf dem von ihm weiterentwickelten Konzept der kommunikativen Kompetenz. Baacke sagt hierzu: "Jeder Mensch ist ein prinzipiell 'mündiger Rezipient', er ist aber zugleich als kommunikativ-kompetentes Lebewesen auch ein aktiver Mediennutzer, muß also in der Lage sein (und die technischen Instrumente müssen ihm zur Verfügung gestellt werden!), sich über das Medium auszudrücken" (Baacke 1996, 117). Hierfür braucht es auf der pädagogischen Handlungsebene jemanden, der eine Kommunikations- und Medienkompetenz vermittelt. Was unter Medienkompetenz verstanden werden kann, hat Baacke in seinem Modell der Medienkompetenz in vier Grunddimensionen dargestellt:

Medienkritik

Die Auseinandersetzung mit der Medienkritik findet auf eine analytische, ethische, reflexive und selbstkritische Art und Weise (Moser 2019, 196) und auf zwei Anwendungsgebieten statt:

1. Das vorhandene Medienangebot wird auf Hintergründe des Systems und etwaige (ökonomische) Interdependenzen untersucht (vgl. Schluchter 2010, 151). Bspw. wird ein Bewusstsein für das Prinzip der personalisierten Werbung entwickelt. Werbung ist nicht zufällig ausgewählt, sondern durch das eigene Klickverhalten beeinflusst.
2. Die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Nutzungsverhalten. Wann nutze ich Medien, wie oft und wofür? Auch zukünftige Verhaltensänderungen sind hier inbegriffen bspw. die Verwendung von Ad- oder Skript-Blockern.

Auf der medienkritischen Ebene werden das System und die anwendenden Personen selbst reflektiert. Ziel ist es ein Verständnis für die Verzweigungen der digitalen Systeme zu entwickeln, um anschließend fundierte und reflektierte Entscheidungen im Umgang mit digitalen Medien zu treffen.

Medienkunde

Sie zeichnet sich durch bestehende Kenntnisse über digitale Medien und deren Nutzungsmöglichkeiten aus. Von Relevanz ist das Wissen um ein ganzheitliches Mediensystem, insbesondere in Bezug auf die Gesellschaft und ihrer technologischen Entwicklung hin zu einer digitalen Gesellschaft (vgl. Moser 2019, 196). Weitere Bestandteile der Medienkunde sind der Überblick auf aktuelle Veränderungen des digitalen Marktes und die instrumentelle Kompetenz einzelne Medien bedienen zu können (vgl. Schluchter 2010, 160 f.). Dabei hilft der oft ähnliche Aufbau der Geräte, bei einem Smartphone bspw. der Touchscreen und die meist unten mittig angebrachte Home-Taste.

Mediennutzung

Das Wissen um die Funktionsweise und das richtige Bedienen der Geräte ist Grundvoraussetzung, um aus einer passiven Haltung der Mediennutzung zu einer aktiven Gestaltung der Medien zu gelangen. Medienbotschaften werden nicht mehr ausschließlich passiv erhalten, vielmehr entsteht ein interaktiver Prozess und es gilt „die Medien zur Artikulation eigener Meinungen und Perspektiven zu nutzen und sich mittels Medien an gesellschaftlichen Prozessen aktiv zu beteiligen“ (Süss, Lampert & Trültzsch-Wijnen 2018, 116).

Mediengestaltung

Die Mediengestaltung ist geprägt durch Innovation und Kreativität, bezogen auf Veränderungen des gesamten Mediensystems und das individuelle Ausgestalten aktiv gesendeter Medienbotschaften (vgl. Baacke 1997, 99). Einzelne Personen oder Gruppen können Medien so kreativ durch ein digitales Tagebuch, ein online gestaltetes Fotobuch des letzten Urlaubs oder die Darstellung alltäglichen Handelns in sozialen Netzwerken nutzen. Durch das Hinterfragen bestehender Inhalte können beispielsweise immer neue Anwendungen für das Smartphone entwickelt werden (Smart Home Anwendungen, Bezahlfunktionen oder faltbare Smartphones etc.).

Basale Selbstbestimmung

Das Ziel des Projektes *Digitale Runde – das Smartphone entdecken* ist eine selbstbestimmte Nutzung des Smartphones durch Menschen mit Komplexer Behinderung. Die meisten bisher entwickelten wissenschaftlichen Konzepte für Selbstbestimmung greifen mit dem Verweis auf ihre hohe behinderungsbedingte Abhängigkeit (vgl. Schwarte 2018, 3) nicht die Zielgruppe der Menschen mit Komplexer Behinderung auf.

Weingärtner stellt diesen sein Konzept der Basalen Selbstbestimmung entgegen, die für ihn bedeutet, "dass eine Person ihre eigenen Vorstellungen oder Wünsche beziehungsweise ihr eigenes Wollen in wesentlichen Bereichen ihres Lebens umsetzen kann" (Weingärtner 2019, 261). Die Basale Selbstbestimmung besteht aus drei Elementen, nach denen sich auch das pädagogische Handeln in diesem Projekt richten soll:

Selbstentscheiden

Dieses umfasst das Selbstentscheiden in jeder noch so kleinen Angelegenheit des Alltags. Vom Hilfesystem erfordert dies, dass zahlreiche Auswahlmöglichkeiten geboten werden, Zeit für jede Entscheidung gelassen und diese richtig erkannt sowie interpretiert wird. Bevormundung oder Beeinflussung durch Betreuende soll vermieden werden (vgl. Weingärtner 2013, 74 f.).

Erfahren der eigenen Wirkung

Erst durch die Überzeugung, dass das eigene Handeln Veränderungen in der Umwelt hervorruft, wird das Element des Selbstentscheidens möglich. Diese Überzeugung ist bei Menschen mit komplexer Behinderung jedoch nicht immer gegeben, da sie in ihrem Leben oft fremdbestimmt sind, eine passive Rolle einnehmen und die Koppelung von Handlung und Erfahrung oft eingeschränkt entwickelt ist. Um diese Wirkung zu erfahren, muss eine eigene Aktivität ausgeführt werden. Deren Auswirkung auf die Umwelt muss erlebt und schließlich auf die selbst ausgeführte Aktivität zurückgeführt werden. Die Voraussetzungen hierzu zu schaffen, liegt im Aufgabenbereich der Betreuenden (vgl. ebd., 75 ff.).

Selbsttätigkeit

Selbsttätigkeit bezeichnet jede motorische Aktivität, die aus eigenem Impuls beginnt und im eigenen Rhythmus verläuft, wofür eine geeignete Umgebung vonnöten ist. Die Selbsttätigkeit sollte so offen wie möglich gestaltet sein und kann in einen sozialen Kontext und ein soziales Geschehen eingebunden werden (vgl. ebd., 83 ff.).

Aneignungsmöglichkeiten

Um der heterogenen Gruppe der Menschen mit komplexer Behinderung differenzierte Lernangebote bieten zu können, werden vier Entwicklungs- und Lernphasen unterschieden. Jeder Mensch nutzt zum Lernen unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten, weshalb Bildungsinhalte so angeboten werden sollten, dass sie mit diesen genutzt werden können. Die Phasen bauen aufeinander auf und werden differenzierter und abstrakter, je weiter die kognitiven Fähigkeiten entwickelt sind (vgl. Terfloth, Bauersfeld 2019, 105). Unterschieden wird zwischen der:

Basal-Perzeptive Aneignungsphase

Der Mensch lernt seinen eigenen Körper und die Umgebung mit ihren Formen und Prozessen durch eine basale Art der Wahrnehmung und aktive Aneignung über die Sinne kennen (vgl.

Terfloth, Bauersfeld 2019, 109). Bspw. wird ein Apfel angefasst, begutachtet, gerochen und geschmeckt, um seine Form und Komposition zu begreifen.

Konkret-gegenständliche Aneignungsphase

Diese Phase besteht aus einer aktiv tätigen Auseinandersetzung mit der Welt, die von Motiven geprägt ist, durch erfahrene Wirkungen des eigenen Handelns und von einer äußerlich sichtbaren Aktivität mit Gegenständlichem und Personen. Handlungen werden möglichst wertkonform ausgeführt und deren Wirkungen wahrgenommen (vgl. Terfloth, Bauersfeld 2019, 109). Die Person hält den Apfel in den Händen und beißt hinein.

Anschauliche Aneignungsphase:

Der Mensch macht sich ein eigenes Bild von der Welt und nutzt das bisher erlangte Wissen zur Auseinandersetzung und zum Verstehen der Lerninhalte, indem Gegenstände durch Bilder veranschaulicht werden (vgl. ebd., 109). So erhält er ein Foto oder eine Zeichnung des Apfels, oder schaut sich ein Video an, auf dem ein Apfel verspeist wird.

Abstrakt-begriffliche Aneignungsphase:

In dieser Phase werden im kognitiven Prozess des Lernenden der Anschauung Begriffe mithilfe von Zeichen und Symbolen zugeordnet (vgl. ebd., S. 110) – Die Lernenden sehen das geschriebene Wort Apfel in Kombination mit einer Illustration desselben.

Digitale Runde – Das Smartphone entdecken

Konzeptionelle Überlegungen

Das Projekt *Digitale Runde – Das Smartphone entdecken* hat das Ziel, Menschen mit komplexer Behinderung anhand des Kommunikationsmediums Smartphone den selbstbestimmten Zugang in eine digitale Welt zu eröffnen. Der modulare Aufbau orientiert sich an den Bestandteilen des Medienkompetenzmodells nach Baacke. Das pädagogische Handeln richtet sich nach den dargestellten methodischen Ansätzen der Aneignungsmöglichkeiten und der Basalen Selbstbestimmung. Diese Zusammensetzung ermöglicht das Ziel einer umfassenden Auseinandersetzung mit dem Medium Smartphone, welche sich auf für den Personenkreis geeigneten Aneignungsebenen vollzieht und in der die Teilnehmenden (im Folgenden TN) die für sie relevanten Lerninhalte selbstbestimmt festlegen. Das Projekt bietet einen Rahmen, die Durchführung ist flexibel gestaltbar und soll an die Ressourcen und Bedürfnisse der TN angepasst werden.

Konzipiert ist eine Durchführung im Wohngruppensetting, in welcher die Einheiten im halbwöchentlichen oder wöchentlichen Abstand für jeweils 30-45 Minuten durchgeführt werden. Die *Digitale Runde* soll als Einzel- bzw. Gruppenangebot mit hohem Betreuungsschlüssel gestaltet werden. Im Verlauf des Projekts sollen unter Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten

gemeinsam mit den TN Ich-Poster gestaltet werden, die zur Erinnerung, Orientierung und Information dienen. Der Inhalt der Poster kommt nach Projektende als Informationsquelle auch dem Unterstützer:innenkreis zugute.

Voraussetzungen für die professionelle Durchführung des Projekts sind die Verfügbarkeit von unterstützenden Geräten und Systemen (vgl. Schnaak 2012, 17) und Projektleiter:innen mit Praxiserfahrung in Medienpädagogik.

Aufgrund der bisher begrenzten Literatur und Materialien zur Medienkompetenzförderung speziell bei der Zielgruppe der Menschen mit komplexer Behinderung dient das Projekt *Digitale Runde* lediglich als thematische Anregung. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder universelle Anwendbarkeit.

Praxisbeispiel: *Digitale Runde – Das Smartphone entdecken*

Dimension	Einheit	Inhalt
Medienkunde	1	In der ersten Einheit lernen die TN die bereitgestellte Hardware kennen. Diese besteht neben unterschiedlichen Varianten des Smartphones aus Unterstützungstechnologien z.B. zum Halten und Bedienen (Befestigungen für den Rollstuhl oder zum Umhängen, Schutzhüllen, Bedienelemente wie Knöpfe, Tastaturen oder Braillezeilen). Die TN sollen diese selbsttätig mit ihren Sinnen erfassen, berühren und bewegen. Sie erleben die verschiedenen Größen, Oberflächen, Gewichte und Töne der Geräte und entscheiden welchem sie sich zuwenden. Ziel ist das selbstbestimmte und gleichzeitig begleitete Vertrautwerden mit dem Smartphone.
	2	In der zweiten Einheit wird die Software untersucht. Die TN lernen grundlegende Mechanismen des Smartphones kennen und werden mit den Funktionen vertraut gemacht, wobei die begleitende Person als informierende Anleitung fungiert und den TN möglichst viel Raum zu Selbsttätigkeit gibt. Zur Unterstützung können bereits integrierte Funktionen wie Vorlesesysteme, Textunterstützungen (Leichte Sprache oder Anpassung der Farben), Diktiersysteme (Sprachnachrichten), oder Sprachsteuerungen genutzt werden. Zusätzlich werden Apps präsentiert, die den individuellen Interessen und Bedürfnissen der TN entsprechen.

		<p>Die <i>Grace App</i> bspw. ermöglicht Kommunikation durch Bilder, die App <i>Zirkus Empathico</i> kann das Erkennen von Emotionen und deren Zuordnung trainieren.</p> <p>Auf der <i>Wheel Map</i> sind barrierefrei erreichbare Orte gekennzeichnet.</p>
Medienkritik	3	<p>Die bisherige Einführung in digitale Technologien und ihre Möglichkeiten stellt einen praktischen Bezug zur auf abstrakter Ebene ablaufenden Medienkritik her. In dieser werden das Mediensystem und seine Risiken reflektiert.</p> <p>Die Vermittlung der Inhalte soll möglichst nah an die jeweilige Lebenswelt und Nutzungsart der TN angepasst werden und Verknüpfungen zum Alltag und direkte, praktische Erfahrungsmöglichkeiten bieten.</p> <p>Schutz vor Computerviren bieten z.B. Websites wie <i>Chip.de</i>, welche Apps hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials einschätzen und diese farblich kennzeichnen (grün = geringes Risiko). Möglich ist die gemeinsame Installation eines Virenschutzprogramms, welches im Hintergrund ständig aktiv ist und permanenten Schutz bietet.</p> <p>In Bezug auf personenbezogene Daten können Themen wie Passwortschutz und Privatsphäre behandelt werden. Vermittelt werden können diese Themen durch bekannte Symbole. Das persönliche Passwort kann bildlich durch einen Schlüssel oder ein Stopp-Symbol dargestellt werden.</p> <p>Angepasst an die jeweiligen Ressourcen kann der Zugang zum eigenen Gerät im Alltag bspw. statt durch einen Pin-Code über Alternativen wie ein Entsperrmuster oder einen Fingerabdrucksensor erfolgen.</p>
	4	<p>Die vierte Einheit widmet sich den Themen Big Data und manipulativer Medien. Ein umfangreiches Wissen über die manipulativen und medienökonomischen Perspektiven der Informations- und Kommunikationsmedien ist relevanter Bestandteil auf dem Weg zur selbstbestimmten Nutzung digitaler Medien.</p>

		<p>Um deutlich zu machen, wie das Internet oder einzelne Webseiten-Anbieter die eingegebenen Informationen verwenden, können gemeinsame Suchanfragen gestartet werden und die daraus entstandene personalisierte Werbung zurückverfolgt und direkt erfahrbar werden: <i>Habe ich letztens nach einem neuen Smartphone gegoogelt? Werden mir deshalb immer wieder Sonderangebote angezeigt?</i></p> <p>Auch Möglichkeiten zur Prävention werden aufgezeigt, dazu gehört bspw. die Installation von Ad-Blockern, welche Werbung von vornherein aufhalten sollen.</p>
Mediennutzung	5	<p>Die fünfte Einheit konzentriert sich auf die Nutzung des Smartphones als Kommunikationsmedium.</p> <p>Die bisher vorgestellten Apps, Software- und Hardware-Funktionen des Smartphones werden nochmals im Tempo der TN angeboten und erlebbar gemacht. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem selbstbestimmten Ausprobieren der Kommunikationsmöglichkeiten. So lassen sich die von den TN präferierten Funktionen erkennen und notwendige Unterstützungsbedarfe feststellen.</p> <p>Ein TN bspw. ist begeistert von Videos und sucht immer wieder das Icon für die Kamera, kann es aber nicht entdecken.</p>
	6	<p>Nun werden die notwendig erscheinenden Hilfsmittel und Unterstützungstechnologien besonders in den Blick genommen. Ziel ist es den TN durch diese mehr Möglichkeiten der Basalen Selbstbestimmung zu bieten. Angebotene Ideen sollen vielfältig sein und den vom TN selbst getroffenen Entscheidungen mit kreativen Umsetzungsideen nachgegangen werden.</p> <p>So kann bspw. die Benutzeroberfläche des ersten TN vereinfacht werden, so dass er selbstständig die Kamera finden und bedienen kann. Außerdem wären technische Hilfsmittel sinnvoll, mit denen er das Gerät trotz eingeschränkter Feinmotorik effektiv verwenden kann (Halterungssysteme). Eben genannter TN nimmt nun Videos von der schwingenden Lieblings-Hängematte auf und zeigt diese den Menschen um sich herum.</p>

		<p>Er kann seine Möglichkeiten der Video- bzw. Fotokommunikation durch das Versenden der aufgenommenen Inhalte über Messengersysteme noch erweitern.</p> <p>Die Befähigung und Unterstützung der TN soll alle Aspekte der Basalen Selbstbestimmung vereinen: Die Selbsttätigkeit im Produzieren kommunikativer Botschaften durch Videos, das Selbstentscheiden die Kommunikation einzugehen und das Erfahren der eigenen Wirkung durch das Empfangen kommunikativer Botschaften durch andere.</p>
Mediengestaltung	7+8	<p>In den letzten Einheiten soll eine praktische Umsetzung und Integration der Inhalte in den Alltag stattfinden. Unterstützende Apps werden installiert, gemeinsam genutzt und systeminterne Hilfstechnologien aktiviert. Das Bedienen einer angepassten Benutzeroberfläche kann eingeübt werden.</p> <p>Ein Fokus liegt auf der Nutzung sozialer Medien und Kommunikationsnetzwerke, da sie selbstbestimmte Kommunikation ermöglichen. Begleitet von der Fachkraft wird je nach Interesse und Bedürfnis eine digitale Identität kreiert. Anmeldungen bei sozialen Netzwerken werden begleitet, deren Angebote (Story/Pinnwand Funktionen) ausprobiert und bspw. Profilfotos aufgenommen und eingefügt. Dabei sollen die TN selbstbestimmt agieren. Auch das gemeinsame Erstellen von digitalen Tagebüchern und Ich-Büchern durch die die TN sich vorstellen und von sich erzählen können ist möglich.</p>

Ausblick

Das vorgestellte Projekt verdeutlicht, dass auch für Menschen mit komplexer Behinderung durch Unterstützungstechnologien, die Vermittlung von Medienkompetenz und fachliche Begleitung Potentiale der digitalen Medien zur Erlangung von gesellschaftlicher Partizipation und Selbstbestimmung aufgedeckt und genutzt werden können. Dennoch ist kritisch zu hinterfragen, ob nicht auch Exklusionsgefahren oder Grenzen der praktischen Umsetzung bestehen, da finanzielle (Technik, Geräte, Assistenzsysteme) und personelle Ressourcen (Anzahl und fachliche Qualifikation der Fachkräfte) benötigt werden. Je nach Art der vorliegenden Beeinträchtigungen ist eine Weiterentwicklung, Abänderung oder Kürzung des Projekts und seines thematischen Schwerpunkts zwingend notwendig. Chancen liegen dabei im Fortschreiten der Digitalisierung und der Entwicklung assistiver Technologien, woraus sich zukünftig weitere Nutzungs- und Unterstützungsmöglichkeiten ergeben.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass eine weitere Auseinandersetzung mit der Thematik gerade im heilpädagogischen Fachbereich zwingend notwendig ist, um sowohl Menschen mit komplexer Behinderung die Möglichkeiten der Digitalisierung ihres Alltags zugänglich zu machen als auch Medienpädagogik fest in die professionelle Tätigkeit einzubinden.

Quellenverzeichnis

- Baacke, D. (1996): Medienkompetenz - Begrifflichkeiten und sozialer Wandel. In: Rein, A. von (Hrsg.) (1996): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 112-124
- Baacke, D. (2007): Medienkompetenz als Zielorientierung. In: Straßner, E. (Hrsg.) (2007): Medienpädagogik, Berlin, Boston: De Gruyter, S. 96-102
- Bosse, I.; Hasebrink, U. (2016): Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen: Forschungsbericht. (Die Medienanstalten, Aktion Mensch Hrsg.). Berlin. Unter: http://www.kme.tu-dortmund.de/cms/de/Aktuelles/aeltere-Meldungen/Langfassung-der-Studie-_Mediennutzung-von-Menschen-mit-Behinderungen_-veroeffentlicht/Studie-Mediennutzung_Langfassung_final.pdf [letzter Zugriff: 18.01.2020]
- Bosse, I.; Haage, A. (2018): Basisdaten zur Mediennutzung von Menschen mit Behinderung. In: Bosse, I.; Schluchter, J.; Zorn I. (Hrsg.) (2018): Handbuch Inklusion und Medienbildung, Weinheim: Beltz Verlagsgruppe, S. 49-64
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.) (2013): Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Teilhabe – Beeinträchtigung – Behinderung
- Burkart, R. (2002): Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Umriss einer interdisziplinären Sozialwissenschaft. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag
- Burkart, R. (2019): Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder einer interdisziplinären Sozialwissenschaft. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag
- Fornefeld, B. (2008): Menschen mit Komplexer Behinderung - Klärung des Begriffs. In: Fornefeld, B. (Hrsg.) (2008): Menschen mit Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik. München: Ernst Reinhardt Verlag, S. 50-65
- Hahn, M. Th. (1999): Anthropologische Aspekte der Selbstbestimmung. In: Wilken, E.; Vahsen, F. (Hrsg.) (1999): Sonderpädagogik und Soziale Arbeit. Rehabilitation und soziale Integration als gemeinsame Aufgabe, Neuwied, Berlin: Luchterhand, S.14-30
- Lindmeier, B; Lindmeier, C. (2002): Professionelles Handeln in der Arbeit mit geistig behinderten Erwachsenen unter der Leitidee der Selbstbestimmung. In: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft (4/5), S. 63-74
- Lindmeier, B.; Lindmeier, C. (2012): Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung: Band I: Grundlagen, Stuttgart: Kohlhammer GmbH
- Michaelis, E.; Lieb, O. (Hrsg.) (2006): ausdrucksstark - Modelle zur aktiven Medienarbeit mit Heranwachsenden mit Behinderung. München: kopaed

Moser, H. (2019): Einführung in die Medienpädagogik – Aufwachsen im Digitalen Zeitalter, Wiesbaden: Springer

Schluchter, J. (2010): Medienbildung mit Menschen mit Behinderung. München: kopaed

Schnaak, T.; Böhming, S. (2012): Inklusive Medienpädagogik – Was ist das? In: Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit NRW e.V. (Hrsg.) (2012): medienkompetent teilhaben! Materialien für eine inklusive Medienpädagogik, S. 17-21

Schorb, B.; Wagner, U. (2013): Medienkompetenz – Befähigung zur souveränen Lebensführung in einer mediatisierten Gesellschaft. In: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2013): Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche – Eine Bestandaufnahme, Rostock, S.18-23 unter: https://www.gmk-net.de/wp-content/uploads/2018/07/medienkompetenzbericht_2013.pdf [letzter Zugriff:17.01.2020]

Schwarte, N. (2018). Selbstbestimmung allein genügt nicht. Thesen zu einem Leitbegriff der Hilfen für Menschen mit einer geistigen Behinderung unter: https://www.uni-siegen.de/zpe/mitglieder/ehemalige/schwarte/selbstbestimmung_20allein_20gen_fcgt_20nicht.pdf [letzter Zugriff: 11.01.2020]

Süss, D.; Lampert,C.; Trültzsch-Wijnen,C. (2018): Medienpädagogik – Ein Studienbuch zur Einführung, Wiesbaden: Springer

Terfloth, K.; Bauersfeld, S. (2019). Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule. München: Ernst Reinhardt

O.A. (O.J): Zirkus Empathico. Empathie-Training für autistische Kinder unter: <https://www.zirkus-empathico.de/> [letzter Zugriff: 14.01.2020]

Weingärtner, C. (2013): Schwer geistig behindert und selbstbestimmt. Eine Orientierung für die Praxis. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag

Weingärtner, C. (2019). Basale Selbstbestimmung. In: Mohr, L.; Zündel, M.; Fröhlich, A. (Hrsg. (2019): Basale Stimulation. Das Handbuch. Bern: Hogrefe, S. 259-272

Weiterführende Links

Friedrich, B. (2015): Tagungs-Dokumentation: Ein Netz für alle. Potentiale einer inklusiven Medienbildung, unter: <https://www.medienpaedagogik-praxis.de/2015/05/13/tagungs-dokumentation-ein-netz-fuer-alle-potentiale-einer-inklusive-medienbildung/> [letzter Zugriff: 18.01.2020]

Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Medienarbeit NRW e.V. (Hrsg.) (2012): medienkompetent teilhaben! Materialien für eine inklusive Medienpädagogik, unter: https://www.medienarbeit-nrw.de/wp-content/uploads/2018/03/Materialien_fuer_eine_inklusive_Medienpaedagogik.pdf [letzter Zugriff: 16.01.20]

Medienpädagogik Open-Praxis Blog unter: <https://www.medienpaedagogik-praxis.de/> [letzter Zugriff: 18.01.2020]

nimm! netzwerk inklusion mit medien unter: <https://www.inklusive-medienarbeit.de/> [letzter Zugriff: 18.01.2020]

O.A. (O.J): Smartphone/ Handy. In: Rehadat Hilfsmittel, unter: <https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/produkte/kommunikation-information/telefonieren-sprechanlagen/smartphone/> [letzter Zugriff: 16.01.19]

Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH: Gemeinsam in die Zukunft, unter <https://www.tjfbg.de/ausserschulische-angebote/barrierefrei-kommunizieren/angebote/gemeinsam-in-die-zukunft/> [letzter Zugriff: 18.01.2020]

Stiftung barrierefrei kommunizieren (Hrsg.): Datenbank barrierefrei kommunizieren! Assistive Computertechnologien für Menschen mit Behinderung, unter: <https://www.barrierefrei-kommunizieren.de/datenbank/> [letzter Zugriff: 18.01.2020]

Weiterführende Literatur

Antener, G. (2015): Einfach surfen? Internetzugang für Menschen mit geistiger Behinderung. In: Domenig, D.; Schäfer, U. (Hrsg.) (2015): Mediale Welt inklusive! Sichtbarkeit und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in den Medien. Zürich: Seismo, S. 129-158

Burkart, R.; Hömberg, W. (Hrsg) (2014): Kommunikationstheorien. Ein Textbuch zur Einführung. Wien: new academic press

Mall, W. (1984): Basale Kommunikation - ein Weg zum andern. Zugang finden zu schwer geistig behinderten Menschen. In: Geistige Behinderung (1) unter: <https://winfried-mall.ch/pdf/bk.pdf> [letzter Zugriff: 18.01.2020]

Mohr, L. (2019): Selbstbestimmung und unsere Handlungsmöglichkeiten, HFH Bern: Vortrag, Bern, 26.10.2019 unter: http://www.socialbern.ch/images/content/veranstaltungen_socialbern/20191026IGDialogPrsentationDrLarsMohr.pdf [letzter Zugriff: 18.01.2020]

Schönwiese, V. (2009): Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, Grundsätze und Hinweise zu ihrer Bedeutung für die Unterstützung von Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. In: Rödler, P.; Berger, E.; Jantzen, W. (Hrsg.) (2009): Es gibt keinen Rest! Basale Pädagogik für Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen, Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S.26-39

Trescher, H. (2018): Selbstbestimmung – Ambivalenzen pädagogischen Handelns. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 24, 7 – 8 / 2018, S.6-12

Wehmeyer, M. L. (2005): Self-Determination and Individuals with Severe Disabilities: Re-examining Meanings and Misinterpretations. In: Research and Practice for Persons with Severe Disabilities 30 (3), S. 113-120

Weingärtner, C. (2005): Selbstbestimmung und Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. Diss., Universität Tübingen